

Gianfranco Spitilli (cura di), *l'Ascolto e la Visione. Don Nicola Jobbi e l'Appennino centrale del XX secolo*, Catalogo della mostra, Montorio al Vomano 4 maggio-30 giugno 2018, con QRCode, Teramo, Edizioni Centro Studi Don Nicola Jobbi, 2020, pp. 287, ISBN 9788894146240.

L'antropologo Gianfranco Spitilli prosegue – attraverso la puntuale redazione del catalogo di questa Mostra¹ – il lavoro di valorizzazione dell'opera di ricerca e conoscenza della tradizione orale svolte da Don Nicola Jobbi (Mosciano Sant'Angelo, Teramo, 1934) nella montagna teramana. Don Nicola è oggi parroco emerito di Montorio al Vomano (TE). Spitilli ha iniziato questo lavoro nei primi anni del terzo millennio e oggi va avanti con lo stesso impegno, come ultimo, in ordine di tempo, tra gli studiosi affascinati da questa figura di parroco-etnologo. Prima di lui arrivarono a Cerqueto, tra molti altri, Annabella Rossi, Roberto Leydi, Diego Carpitella, Tullio Tentori e Giuseppe Profeta. Si tratta di una linea ininterrotta e il perché, credo, sia da individuare nella natura stessa della ricerca sul campo, che porta sempre con sé frammenti indimenticabili di umanità. Questi si rivelano poco a poco, con la consuetudine dell'altro, e nel caso di Jobbi il *proprium* dell'impegno pastorale si unisce all'osservazione attenta di ciò che lo circonda, attraverso una indagine profondamente radicata nel territorio, con le sue radici esistenziali e socioeconomiche, come chiaramente sottolinea Spitilli: «fin dai primi tempi Don Nicola avverte di essere davanti a un mondo in dissoluzione animato da due elementi fondamentali: una vita semplice ma molto misera e una grande ricchezza simbolica ed espressiva» (p. 73). Questa tensione etica è rimarcata dallo stesso Don Nicola:

Per queste cose ha avuto sempre attenzione [...] quando qualcosa mi colpiva, mi sembrava di fare un torto a non registrarla, e avevo la passione di documentare, fu più forte di me [...] anche perché quando gli anziani sono morti praticamente molte cose vennero a scomparire, vedevo tante cose scomparire, tante cose distrutte. Le ritenevo cose importanti e belle (p. 145).

Tutto iniziò con il Museo del Folklore e delle Tradizioni Popolari fondato a Cerqueto nel 1964 «[...] con il concorso della popolazione che cede i propri oggetti e ne racconta le funzioni e gli usi ai visitatori, e grazie all'appoggio dell'Ente Provinciale per il Turismo» (p. 73). Del museo viene a conoscenza Annabella Rossi, all'epoca dipendente del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, che ne scrive su "Paese sera": *Un museo di campagna* (13 settembre 1965). Nello stesso anno il museo fu oggetto del documentario di Libero Bizzarri *Uomini e cose* (11:04/pellicola 16mm e 35mm).

Un approccio di questo tipo a questo genere di cose ha origine nel modo di essere di alcune persone, ma anche nell'educazione, come Spitilli mette in rilievo. Dall'origine contadina (mezzadri, piccoli proprietari) – «Da questo stratificato mondo contadino Don Nicola apprende la dimensione concreta ed etica del fare e dell'agire [...] quella peculiare forma di catto-

¹ La Mostra sarà visitabile a Roma dal 3 maggio al 31 agosto 2022 presso l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

licesimo rurale che teneva assieme l'elemento magico e le credenze centrali del cristianesimo in un sistema mitico-rituale inscindibile» (p. 33) – all'arrivo in seminario, che segna una seconda tappa della formazione: «Jobbi si dedica agli studi teologici e filosofici, alle scienze naturali e alla musica sacra, scopre l'uso del magnetofono e del ciclostile [...]» (ibidem) e dove Don Nicola acquisisce gli strumenti per divenire un "tecnico", ma con una sensibilità "particolare", una di quelle «figure di transito per eccellenza: i preti di origine rurale, una categoria di attori dalle molteplici funzioni, mediatori fra cultura delle comunità di origine e cultura nazionale e intellettuale» (pp. 33-34). Il che significa necessariamente impegnarsi per: «[...] portare in paese un miglioramento della vita sociale ed economica – ma anche inventarsi iniziative di riscatto, farsi raccoglitori – di porzioni di universo culturale in sparizione» (p. 73).

Don Nicola Jobbi è nominato parroco di Cerqueto di Fano Adriano e di Cusciano nel 1963 e diventa esempio paradigmatico di quei parroci di campagna che interpretano il loro tempo: si avventura, in lambretta su una strada sterrata, ricorda l'antropologo, per raggiungere la sua nuova parrocchia, le sue *Indias par acà*, ma c'è stato da poco il Concilio Vaticano II, e benché i parroci di campagna siano stati «tra i più attivi raccoglitori delle culture rurali europee» (Spitilli 2018: 344) Jobbi non sarà solo dedito alla "etnografia spontanea". Sarà anche parte di quella costellazione di uomini di chiesa che sanno ascoltare gli uomini, assieme alle anime, e proprio grazie a questo ascolto riescono ad essere un tramite privilegiato tra il fedele e il soprannaturale, in particolare quando il substrato della cultura in oggetto è intessuto di magismo, in senso demartiniano.²

Sempre Annabella Rossi nel 1965 mette in contatto Jobbi con Roberto Leydi, che si recherà poi a Cerqueto nel 1966 con Diego Carpitella. Inizia così una collaborazione che porterà all'inserimento delle registrazioni di Jobbi nella collana Albatros ma farà anche di Jobbi un protagonista nelle successive vicende dell'etnomusicologia italiana.³

Quel che segue è storia di oggi, che Gianfranco porta avanti *du terrain* alla divulgazione, alla restituzione (e questa mostra ne è una testimonianza), alle aule universitarie; e nella quale una piccola parte l'ha avuta anche chi scrive, perché un pomeriggio del 2003 andammo assie-

² Scrive de Martino: «[...] anche l'esserci può diventare problema culturale, centro di storia e argomento di libertà. Senza dubbio la liberazione che si compie attraverso la magia è assai elementare, ma se l'umanità non se la fosse mai guadagnata, non le sarebbe mai stato possibile porre l'accento sulla liberazione che oggi l'affatica, la reale liberazione dello «Spirito». E la lotta moderna contro ogni forma di alienazione dei prodotti del lavoro umano presuppone come condizione storica l'umana fatica per salvare la base elementare di questa lotta, la presenza che sta garantita nel mondo» (1967: 258). Sulle missioni e sull'operato della chiesa nel mondo rurale europeo esiste una vastissima letteratura per cui rimandiamo a Spitilli 2018. Sui sacerdoti che hanno operato in Abruzzo si vedano in particolare Severini 2000 e Giancristofaro 2006. Da segnalare inoltre il lavoro di documentazione fotografica tra le comunità romani svolto da Don Gianni Lizza (Pianella, Pescara 1937-2022), nel periodo tra gli anni Settanta e Novanta dello scorso secolo, come parroco e presidente della sezione Opera Nomadi per la promozione del mondo zingaro.

³ Si rimanda alla citazione del lavoro di Don Nicola Jobbi in Ferraro 2015. Parte delle registrazioni di Jobbi sono oggi custodite presso il Centro di Dialettologia e di Etnografia di Bellinzona. Con il suo lavoro etnomusicologico Don Nicola Jobbi rimane uno dei primi "autoctoni" a lavorare sul campo, assieme a Elvira Nobile, Giuseppe Profeta, Emiliano Giancristofaro. Per una breve presentazione della ricerca etnomusicale in Abruzzo si vedano Di Virgilio 2018 e <<http://www.musabruzzo.it/it/238/la-ricerca-etnomusicologica>> (ultimo accesso 09/05/2022). Per la provincia di Teramo si veda Spitilli 2015.

me a conoscere questo prete - parroco di campagna, di cui già si conosceva il lavoro di ricerca, e lui nella canonica cominciò a mostrarci scatole di fotografie e cassette audio.

Il catalogo della Mostra è ricchissimo di documenti, suoni, immagini, racconti di vita, provenienti dall'archivio Jobbi, molti Qr code per vivere in prima persona il lavoro sul campo in differita nel tempo. Il volume è articolato in sezioni. La prima presenta la figura di don Nicola, il suo lavoro, il contesto ambientale: *l'ascolto e la visione - una formazione multipla - la scoperta della montagna - Don Nicola in azione*. Nella seconda sezione *Ascolti e visioni* si svolge il percorso attraverso QRcode e immagini. La sezione dedicata ai *Documenti* descrive l'impegno pastorale e di amministratore della parrocchia, oltre che di ricercatore etnologo:

Un fitto epistolario [...] un sistema di relazioni estremamente ramificato, che coinvolge antropologi, etnomusicologi, direttori di musei nazionali, amministratori e operatori culturali locali, ministri della Repubblica, deputati, persino il Presidente dell'epoca Giuseppe Saragat quali destinatari di richieste, sollecitazioni, scambi, consigli, maturati in molteplici incontri e concrete collaborazioni (p. 173).

Da non sottovalutare, da ultimo, la descrizione delle attrezzature per la ricerca, che cambiano nel tempo con il cambiare delle esigenze. L'importanza documentaria di questo archivio è difatti sottolineata da due aspetti primari nella ricerca etno-antropologica: la continuità nel tempo e l'uso consapevole e professionale della tecnologia, qui il registratore, la macchina fotografica e la pellicola. Riconoscere nella migliore tecnologia a disposizione, ma senza nessun feticismo, un fondamentale supporto alla testimonianza è, in definitiva, una questione di rispetto dell'altro.

DOMENICO DI VIRGLIO

Riferimenti

de Martino, Ernesto

1967 *Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo*, Torino, Boringhieri (I ed. 1948).

Di Virgilio, Domenico e L. Di Tullio

2018 (a cura di), *Nuovi canti della Terra d'Abruzzo. I canti della tradizione popolare abruzzese attraverso nuove elaborazioni*, Roma, Squilibri.

Ferraro, Domenico

2015 *Roberto Leydi e il "Sentite buona gente". Musiche e cultura nel secondo dopoguerra*, Roma, Squilibri.

Giancristofaro, Lia

2006 "Lupinetti Donatangelo", in E. Di Carlo (a cura di), *Gente d'Abruzzo. Dizionario biografico*, vol. 6, Castelli, Andromeda: 191-194.

Severini, Anna

2000 *Musei Etnografici d'Abruzzo. Censimento e schedatura*, Pescara, Museo delle Genti d'Abruzzo.

Spitilli, Gianfranco

2015 "La ricerca etnomusicologica nel teramano: fonti sonore, risorse digitali, testimoni", in P. Besutti e L. Giancristofaro (a cura di), *Abruzzo Musica, innovazione, tradizione, esperienze*, Lanciano, Carabba: 85- 97.

2018 "India italiana ed Europa cristiana nell'Appennino del XX secolo: il viaggio etnografico di Don Nicola Jobbi", *Voci. Annuale di Scienze Umane*, XV: 331-365.